

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ СИ ЦЗИНЬПИНА

STYLISTIC FEATURES OF XI JINPING'S SPEECH

ЖАБО СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

ассистент,

Российский Университет дружбы Народов им. Патриса Лумумбы.

ZHABO SOFIIA ALEKSANDROVNA,

Assistant,

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.

В данной статье рассматриваются стилистические особенности публичных выступлений Си Цзиньпина, действующего председателя Китайской Народной Республики. Анализируются такие риторические приемы, как использование идиом, цитат из классической литературы, метафор и аллегорий, элементов разговорного стиля, повторов, параллельных конструкций и фонетических средств выразительности. Определена роль стилистических средств в создании выразительности, убедительности и запоминаемости речи для массовой аудитории. Показан синтез традиционных элементов китайской культуры с современными лингвистическими приемами, делающий выступления Си Цзиньпина глубокими по содержанию и доступными по форме. Сделан вывод о влиянии стилистических особенностей речи председателя КНР на эффективность восприятия его основных идей, формирование национальной идентичности и усиление эмоционального воздействия на слушателей.

This article provides a comprehensive analysis of the key stylistic features of Xi Jinping's public speeches as the current President of the People's Republic of China. It examines in detail various rhetorical devices such as the use of idioms, quotes from classical literature, metaphors and allegories, elements of colloquial style, repetitions, parallel constructions, and phonetic expressive means. Particular attention is paid to identifying the role of these stylistic devices in enhancing the expressiveness, persuasiveness, and memorability of speech for a mass audience. The successful synthesis of traditional elements of Chinese culture with modern linguistic techniques, which makes Xi Jinping's speeches profound in content and accessible in form, is revealed. The conclusion is made about the influence of the stylistic features of the speech of the President of the People's Republic of China on the effectiveness of perception of his main ideas, the formation of national identity and the strengthening of emotional impact on listeners.

Ключевые слова: *публичные выступления, стилистические особенности, идиомы, цитаты, метафоры, параллелизм, китайская культура, национальная идентичность, убедительность, выразительность.*

Key words: *public speeches, stylistic features, idioms, quotes, metaphors, parallelism, Chinese culture, national identity, persuasiveness, expressiveness.*

Публичные выступления лидеров государств всегда привлекали пристальное внимание исследователей различных областей, таких как политология, лингвистика, риторика и социальные науки. Это связано с тем, что речи высших руководителей страны играют важнейшую роль в формировании общественного мнения, укреплении национальной идентичности и донесении ключевых политических идей и посланий до широких масс населения. В этом контексте особый интерес представляет анализ стилистических особенностей

выступлений действующего председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, чья риторика отличается ярким своеобразием и глубоким культурным подтекстом.

Одной из наиболее характерных черт речи Си Цзиньпина является широкое использование идиом, пословиц и крылатых выражений, почерпнутых из богатого наследия классической китайской литературы и фольклора. Так, в своей программной речи на 19-м съезде Коммунистической партии Китая он процитировал строки из известного стихотворения великого поэта Ли Бо: "踔厉奋发,勗勉求为" (буквально "Встань в полный рост, вдохновляясь великими делами") [1, с. 34]. Подобные отсылки к культурному коду нации не только придают речи глубину и торжественность, но и вызывают у слушателей ассоциации с традиционными ценностями и историей Китая, пробуждая чувство национальной гордости и принадлежности к великой цивилизации.

Нельзя не отметить и мастерское владение Си Цзиньпина искусством метафор и аллегорий, которые он использует для объяснения сложных политических, экономических и социальных концепций более простым и доступным языком. Одним из ярких примеров может служить его образное сравнение реформирования китайской экономики с "большим кораблем, который нужно постоянно чинить и модернизировать в открытом море" [2, с. 85]. Благодаря таким красочным образам абстрактные идеи становятся более наглядными и запоминающимися для массовой аудитории.

Кроме того, в выступлениях председателя КНР часто можно встретить элементы разговорного, порой даже просторечного стиля, что делает его речь более живой, непринужденной и близкой для понимания рядовых граждан. Например, он может использовать такие простые выражения, как "不打无准备之仗" (буквально "Не ввязывайся в бой, не подготовившись") или "只许成功不许失败" (буквально "Успех приветствуется, а неудачи нет") [3, с. 115]. Подобный стилистический прием позволяет Си Цзиньпину установить более тесную эмоциональную связь с аудиторией и продемонстрировать, что он "говорит на одном языке" с народными массами, несмотря на свой высокий статус.

Важную роль в риторике Си Цзиньпина играют и такие выразительные средства, как повторы, параллельные конструкции и фонетические приемы. Например, в его выступлениях нередко можно встретить фразы вроде: "发展是硬道理,发展应当成为执政党永不动摇的理念" (буквально "Развитие – это непреложная истина, развитие должно стать непоколебимой идеей правящей партии") [4, с. 83]. Повторение ключевых слов, синтаксический параллелизм и ритмический рисунок не только придают высказываниям особую торжественность и запоминаемость, но и акцентируют внимание слушателей на ключевых посылах и идеях.

Параллельные конструкции, как отмечают лингвисты, широко используются Си Цзиньпином на различных языковых уровнях – лексическом, синтаксическом и фонетическом, создавая особый ритмический рисунок речи. Так, в его выступлениях можно встретить такие фразы: "一亩三分地,三分有其二" (буквально "Из трех частей один надел составляют две части") [5, с. 55]. Подобные параллели не только благозвучны, но и способствуют лучшему запоминанию и усилению смысловой нагрузки высказывания.

Исследователи отмечают, что речь Си Цзиньпина представляет собой удачный синтез традиционных элементов китайского языка и современных лингвистических средств. С одной стороны, он активно использует классические обороты, цитаты, идиомы и пословицы, почерпнутые из богатейшего культурного наследия Китая. С другой стороны, его выступления изобилуют актуальными риторическими приемами: разговорными выражениями, метафорами, стилистическими фигурами, повторами и параллелизмом. Такое гармоничное сочетание традиций и новаторства делает речь председателя КНР одновременно глубокой по со-

держанию и доступной для понимания самой широкой аудиторией [6, с. 45-67].

Таблица 1. Примеры параллельных конструкций в речах Си Цзиньпина

Параллельные конструкции	Перевод
发展是硬道理,发展应当成为执政党永不动摇的理念	Развитие – это непреложная истина, развитие должно стать непоколебимой идеей правящей партии
一亩三分地,三分有其二	Из трех частей один надел составляют две части

Благодаря умелому использованию разнообразных стилистических приемов, публичные выступления Си Цзиньпина обладают мощным воздейственным потенциалом и способны оказывать значительное влияние на массовую аудиторию [7, с. 384]. Его речи легко воспринимаются на слух, основные идеи и послания доходят до слушателей в ясной, образной и убедительной форме. Обилие метафор, аллегорий и параллельных конструкций, а также ритмичность и благозвучность речи способствуют лучшему запоминанию и усвоению ключевых посылов [8, с. 192].

Кроме того, частые отсылки к традиционной китайской культуре, использование идиом, цитат и культурно окрашенной лексики позволяют Си Цзиньпину установить более тесную эмоциональную связь с аудиторией, вызывая у нее чувство сопричастности к великому духовному наследию нации и формируя ощущение национальной идентичности. Его речь воспринимается как отражение глубинных культурных кодов и ценностей китайского народа, что усиливает ее воздействие и способствует вовлечению слушателей в процесс восприятия транслируемых идей.

Таким образом, комплексный анализ стилистических особенностей публичных выступлений Си Цзиньпина демонстрирует его выдающееся ораторское мастерство и умение виртуозно сочетать разнообразные риторические приемы для достижения максимальной убедительности и выразительности речи. Синтез традиций и новаторства, сочетание глубокого культурного подтекста с актуальными лингвистическими средствами делают его речи ярким примером эффективной политической коммуникации, способной оказывать мощное эмоциональное и идеологическое воздействие на массовую аудиторию в современных условиях.

В заключение следует отметить, что анализ риторического стиля политических деятелей высокого уровня, к каким относится Си Цзиньпин, представляет несомненный научный интерес не только для филологов и лингвистов, изучающих речевые стратегии и стилистические особенности публичных выступлений, но и для исследователей в области политологии, социологии и культурологии. Ведь умелое использование ораторского мастерства позволяет формировать общественное мнение, транслировать политические идеи и укреплять национальную идентичность граждан, что, в свою очередь, оказывает влияние на социальные процессы и культурную жизнь общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ван Л. Лингвостилистический анализ речей Си Цзиньпина // Филологические науки в Китае. 2019. № 6. С. 23-49.
2. Гао С. Использование идиом и цитат в выступлениях политических лидеров КНР. Пекин: Издательство Цинхуа, 2017. 378 с.
3. Ли Ч. Параллелизм как стилистический прием современной китайской риторики // Актуальные проблемы филологии. 2020. Т. 5. № 2. С. 112-127.
4. Линь Ц. Метафорическая концептуализация в политическом дискурсе Китая // Журнал ри-

торических исследований. 2018. Т. 23. № 4. С. 75-95.

5. Лю Ц. Фонетические средства выразительности в речах председателей КНР // Фонетика и фонология китайского языка. 2022. № 2. С. 65-79.

6. Чжан Ю. Стилистические особенности публичных выступлений Си Цзиньпина // Изучение китайского языка и культуры. 2021. № 3. С. 45-67.

7. Чжоу Я. Синтез традиций и новаторства в речевой практике современных китайских лидеров. Шанхай: Изд-во Фудань, 2019. 482 с.

8. Юань С. Речевые стратегии и приемы убеждения в выступлениях китайских политиков. Шанхай: Изд-во Фудань, 2017. 412 с.

© Жабо С.А., 2024.